

HOZIRGI DAVRDA SIYOSIY ETAKCHILARNING SHAXSIY SIFATLARI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Usmanova Nafisa Alisher qizi,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Davlat boshqaruvidagi islohotlar yangi boshqaruv tuzilmalarini yaratish, zamonaviy texnologiyalarni boshqaruv jarayoniga joriy etish, siyosiy etakchilardan imijini shakllantirish va uning ustida ishlashni talab etmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy saylov sharoitida siyosiy etakchi imijini shakllantirish masalasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, demokratiya, saylov, texnologiya, prezident, partiya, imij, etakchi, imijni shakllantirish.

Butun jahon bo‘ylab qanot yozib borayotgan liberal demokratiya g‘oyasi, demokratik qadriyatlarning globallashuvi, kishilarda ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy jarayonlarga dahldorlik tuyg‘usining ortib borishi siyosiy fanning elitologiya, imijeologiya, konfliktologiya, siyosiy tahlil, futurologiya kabi amaliy-tadbiqiy sohalarining rivojlanishiga olib kelmoqda.

Davlat institutlarini shakllanishi, ular faoliyatini davlat boshqaruvida qanchalik fuqarolar manfaatlari ifoda etilishi siyosiy loqaydlikka, ilmiy til bilan ifodalaganda siyosiy infantilizmga barham beradi, jamiyatda natijada siyosiy voqea va jarayonlarga qiziqish ortadi. Shu o‘rinda davlat va jamiyat boshqaruviga da‘vogar kuchlarning, siyosiy etakchilarning imijiga qiziqish ham ortadi. Bunday qiziqish siyosiy reklama, PR texnologiyalarni jadal rivojlanishiga, hatto maxsus kasb – imijmeykerlar ijtimoiy guruhini ham shakllantiradi. Jamiyat siyosiy sohasini taboro demokratiyalashuvi, liberallashuvi, bozor munosabatlari uchun xos bo‘lgan raqobat muhitini shakllanishi da‘vogarlarning imiji masalasiga qiziqishni taboro kuchaytiradi.

Bugun G‘arbda davriy sodir bo‘ladigan saylov kampaniyalariga ommaviy axborot vositalarining ta’siri, ayrim siyosiy kuchlarning lobbizmi buni ko‘rsatib turibdi. U yoki bu siyosiy guruh va qatlamdan siyosiy hokimiyatga da’vogar shaxsning imiji masalasi jiddiy muammoga aylandi. Zero, mamlakatning kelgusi ichki va tashqi siyosati, xalqaro obro‘yi davlat boshiga kelgan siyosiy etakchining shaxsiy fazilatlariga ham bog‘liq ekanligini tarix isbotlagan.

Bizningcha, bugungi kun siyosiy etakchisi: birinchidan, unga ishongan xalqning dunyoqarashi rang-barangligi, turli millat va elatlarni o‘zida mujassamlashtirganini hisobga olib, ta’bir joiz bo‘lsa, o‘z vujudining har qaysi hujayrasi bilan shu xalqning uzviy ajralmas bir qismi bo‘lishi, aholining dardu tashvishlari, orzu-intilishlarini nafaqat qalbi va yuragidan o‘tkazadigan, balki ularning echimini topish va o‘z vaqtida oqilona hal qilishga aql-idroki va tajribasi, kuch-g‘ayrati va azmu shijoati etadigan inson bo‘lishi shart; ikkinchidan, bu vazifaga o‘zini loyiq deb hisoblaydigan shaxs jamiyat va davlatning milliy manfaatlarini to‘la ifoda etishi, sobitlik bilan himoya qilishi, ayni paytda har qanday g‘ov va qarshiliklarga qaramasdan, ularni ro‘yobga chiqarish yo‘lida butun borlig‘ini bag‘ishlashi, kerak bo‘lsa, jonini fido qilishi zarur; uchinchidan, bu yuksak lavozim mamlakatimiz oldida turgan bugungi dolzarb muammolarni echish, eng muhimi, ertangi strategik vazifalarni ado etishda, ichki va tashqi siyosatning ustuvor, hal qiluvchi yo‘nalishlarini aniqlash va amalga oshirishda ogoh, sezgir va hushyor bo‘lishni, tez o‘zgarib borayotgan hozirgi zamonda, globallashuv jarayonlari tobora keng tus olayotgan o‘ta tahlikali bir davrda davlat va jamiyat boshqaruvida umrini o‘tab bo‘lgan, o‘zini oqlamayotgan uslub va tizimlardan butunlay voz kechib, faqatgina oldinga intilishni, o‘tkir ong va tafakkurni, yangicha fikrlash va doimiy izlanish bilan yashashni talab qiladi.

Insoniyat XXI asr shiddat bilan rivojlanayotgan davrda yashamoqda. Bu davr O‘zbekiston xalqi hayotida ham muhim o‘zgarishlar, yangiliklar davri bo‘lib tarixda qoladi. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoev boshchiligida O‘zbekistonning jadal taraqqiyot davri boshlandi. Bu davr O‘zbekiston tarixida o‘ziga xos sahifa ochadi. Mamlakatda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurishga, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni

rivojlantirishga, xalq osoyishta va farovon hayot kechirishi uchun shart-sharoitlar yaratishga, xalqaro maydonda O‘zbekistonning munosib o‘rin egallashiga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilib, davlatchilik va huquq, iqtisod va siyosat, madaniyat va islom dini sohalarida ulug‘vor o‘zgarishlar, olamshumul yangiliklar ro‘y bermoqda-ki, bunda davlatimiz siyosiy etakchisi Shavkat Mirziyoevning o‘rni va roli beqiyosdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, imij siyosiy etakchining auditoriya bilan o‘zaro munosabatlari yaxlit va murakkab tizimini tashkil etar ekan, bugungi zamonaviy siyosat barcha siyosiy etakchilardan, auditoriya bilan o‘zaro munosabatlarda va saylov jarayonlarida siyosiy etakchi imijini shakllantirish texnologiyalarini mukammal o‘rganishni talab etadi. Darhaqiqat, siyosiy etakchining ish sifati, malakasi va axloqiy sifatlari mamlakat ijtimoiy-siyosiy salohiyatini belgilovchi omillardandir. Shu bois, siyosiy etakchining shaxsi muammosi siyosatda markaziy o‘rinlardan birini egallashi bejiz emas. Zero, siyosiy etakchilarning shaxsiy sifatlari, ularning salohiyati, o‘ziga xos xususiyatlari siyosiy jarayonlarga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatadi. Shu o‘rinda, siyosatning personifikatsiyasi Sharq mamlakatlariga xos xususiyat ekanligini e’tiborga oladigan bo‘lsak, siyosiy etakchi shaxsining siyosiy jarayonlarga ta’sirini yanada teranroq anglash mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev SH. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. –Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
2. Nazarov Q., Sodiqova SH. Imijeologiya. –Toshkent: Akademiya, 2010.
3. Xolbekov A., Mahmudov I., Ravshanov F. Zamonaviy rahbar: ma’naviy fazilatlar, psixologik qiyofa va kasbiy mahorat. –Toshkent: Akademiya, 2008.